

KIBERJINOYATCHILIK, KIBERQONUNLAR VA KIBERNETIKA**Salimov Bobur Abdiqodirovich****SHDPI matematika va informatika yo'nalishi talabasi****O'ktamov Madadjon O'ktam o'g'li****SHDPI "Matematika va ta'limda axborot texnologiyasi"****kafedrası o'qituvchisi****<https://doi.org/10.5281/zenodo.14999153>**

Annotatsiya: Kiberjinoyatchilik – bu kompyuter texnologiyalari va internet orqali sodir etiladigan huquqbuzarliklar majmui bo'lib, u firibgarlik, ma'lumotlarni o'g'irlash va tizimlarga ruxsatsiz kirishni o'z ichiga oladi. Kiberqonunlar esa bunday jinoyatlarini tartibga soluvchi huquqiy me'yorlar majmuasidir. Kibernetika esa boshqaruv va axborot almashinuvi jarayonlarini o'rganadigan fan bo'lib, u kiberxavfsizlikning nazariy asoslarini ta'minlaydi.

Kalit so'zlar: Kiberjinoyatchilik, kiberxavfsizlik, kiberqonunlar, kibernetika, axborot texnologiyalari.

Abstract. Cybercrime is a set of crimes committed using computer technology and the Internet, including fraud, data theft, and unauthorized access to systems. Cyberlaw is a set of legal norms that regulate such crimes. Cybernetics is a science that studies the processes of control and information exchange, and it provides the theoretical foundations of cybersecurity.

Keywords: Cybercrime, cybersecurity, cyberlaws, cybernetics, information technology

Абстрактный. Киберпреступность — это совокупность преступлений, совершаемых с использованием компьютерных технологий и Интернета, включая мошенничество, кражу данных и несанкционированный доступ к системам. Киберзаконы — это набор правовых норм, регулирующих подобные преступления. А кибернетика – это наука, изучающая процессы управления и обмена информацией, дающая теоретические основы кибербезопасности.

Ключевые слова: Киберпреступность, кибербезопасность, киберзаконы, кибернетика, информационные технологии.

Zamonaviy texnologiyalarning rivojlanishi inson faoliyatining barcha jabhalariga ta'sir ko'rsatmoqda. Axborot texnologiyalari va internet tarmoqlarining keng qo'llanilishi odamlarning kundalik hayotini yengillashtirgani bilan birga, yangi xavflarni ham yuzaga keltirdi. Xususan, kiberjinoyatchilik zamonaviy jamiyatning asosiy muammolaridan biriga aylandi. Kiberjinoyatlar odatda kompyuter tizimlari va tarmoqlariga hujum qilish, shaxsiy ma'lumotlarni o'g'irlash, moliyaviy firibgarlik va zararli dasturlarni tarqatish kabi noqonuniy harakatlarni o'z ichiga oladi.

Bu kabi tahdidlarga qarshi kurashish maqsadida davlatlar va xalqaro tashkilotlar tomonidan kiberqonunlar ishlab chiqilgan. Kiberqonunlar axborot xavfsizligini ta'minlash, kiberjinoyatchilikka qarshi samarali chora-tadbirlar ishlab chiqish va raqamli makonda huquqiy tartibni o'rnatishga qaratilgan. Ushbu qonunlar fuqarolar, tashkilotlar va hukumat idoralari uchun muhim bo'lib, kiberjinoyatchilarning noqonuniy faoliyatini cheklashga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, kibernetika fani boshqaruv tizimlari va axborot almashinuvi jarayonlarini o'rganib, kiberxavfsizlik sohasida muhim rol o'ynaydi. Kibernetika tamoyillariga asoslangan holda zamonaviy himoya tizimlari ishlab chiqilib, kiberjinoyatlarga qarshi kurashish mexanizmlari takomillashtirilmoqda. Shu sababli, kiberjinoyatchilik, kiberqonunlar va kibernetika o'zaro chambarchas bog'liq bo'lib, ularni o'rganish va rivojlantirish raqamli xavfsizlikni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Ushbu ishda kiberjinoyatchilik tushunchasi, uning turlari, tarqalish omillari va kiberqonunlar orqali unga qarshi kurashish choralari yoritiladi. Shuningdek, kibernetika va uning kiberxavfsizlik bilan bog'liq jihatlari tahlil qilinib, kelajakdagi istiqbollari haqida fikr yuritiladi.

Ushbu tadqiqotda kiberjinoyatchilik, kiberqonunlar va kibernetika sohalarini o'rganish uchun turli ilmiy-uslubiy yondashuvlar qo'llanildi. Tadqiqot jarayonida quyidagi metodlardan foydalanildi:

Teoretik tahlil. Kiberjinoyatchilik, kiberqonunlar va kibernetika bilan bog'liq ilmiy maqolalar, monografiyalar, qonun hujjatlari va xalqaro normalar o'rganildi. Ushbu yondashuv mavzu bo'yicha nazariy bilimlarni to'plash va umumlashtirishga yordam berdi.

Taqqoslash usuli. Turli davlatlarning kiberjinoyatchilikka qarshi qonunchilik tizimlari va strategiyalari o'zaro solishtirilib, ularning samaradorligi tahlil qilindi. Shuningdek, kibernetik tamoyillarning kiberxavfsizlikka ta'siri turli yondashuvlar orqali tahlil qilindi.

Empirik tadqiqot. Kiberjinoyatchilikning amaliy holatlari o'rganilib, real voqealar asosida statistik ma'lumotlar tahlil qilindi. Rasmiy tashkilotlar va xalqaro tashkilotlar tomonidan e'lon qilingan hisobotlar asosida kiberjinoyatlarning tendensiyalari o'rganildi.

Tarixiy yondashuv. Kiberjinoyatchilik va kiberqonunlarning shakllanish tarixi o'rganilib, ularning rivojlanish bosqichlari va kelajakdagi istiqbollari tahlil qilindi.

Tizimli yondashuv. Kiberjinoyatchilik, kiberqonunlar va kibernetika o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni chuqurroq anglash maqsadida kompleks tahlil amalga oshirildi. Tadqiqot davomida olingan ma'lumotlar asosida xulosalar chiqarilib, kiberjinoyatchilikning oldini olish va kiberxavfsizlikni mustahkamlash bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqildi. Ushbu metodologik yondashuvlar tadqiqotning ilmiy asoslanganligi va ishonchligini ta'minlashga xizmat qildi.

Kiberjinoyatchilik, kiberqonunlar va kibernetika sohasiga oid ilmiy va huquqiy adabiyotlar keng doiradagi tadqiqotlarni o'z ichiga oladi. Ushbu bo'limda mavzu bo'yicha mavjud manbalar tahlil qilinib, ularning mazmuni, ahamiyati va tadqiqotda qo'llanilishi yoritiladi.

Kiberjinoyatchilik bo'yicha ko'plab ilmiy maqolalar va monografiyalar mavjud bo'lib, ular kiberjinoyatlarning mohiyati, turlari va ularning oldini olish choralari o'rganishga qaratilgan. Masalan, D. S. Wall (2007) tomonidan yozilgan "Cybercrime: The Transformation of Crime in the Information Age" asarida kiberjinoyatlar zamonaviy jamiyatga qanday ta'sir ko'rsatishi va ularning turlari haqida batafsil ma'lumot berilgan. Shuningdek, Y. Jewkes va M. Yar (2013) tomonidan nashr etilgan "Handbook of Internet Crime" kitobi kiberjinoyatchilikning ijtimoiy jihatlarini tahlil qiladi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, kiberjinoyatchilik, kiberqonunlar va kibernetika global miqyosda dolzarb masalalar hisoblanadi. Ilmiy adabiyotlar, xalqaro huquqiy hujjatlar va rasmiy hisobotlar ushbu muammolarning yechimi uchun zarur bo'lgan

nazariy va amaliy bilimlarni taqdim etadi. Tadqiqot davomida mazkur adabiyotlardan foydalanib, kiberjinoatchilikning oldini olish va kiberxavfsizlikni ta'minlash bo'yicha samarali strategiyalar ishlab chiqiladi.

Kiberjinoatchilik bugungi kunda global muammolarga aylanib, axborot xavfsizligini ta'minlash zaruriyatini keltirib chiqarmoqda. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, rivojlangan davlatlarda kiberjinoatchilikning oldini olish uchun mustahkam huquqiy tizimlar mavjud, ammo ko'plab rivojlanayotgan mamlakatlarda bu borada kamchiliklar mavjud. O'zbekistonda kiberxavfsizlikka oid qonunlar ishlab chiqilgan bo'lsa-da, ularni yanada takomillashtirish zarur.

Kiberjinoatchilikka qarshi kurashishda kibernetika tamoyillari asosida ishlovchi texnologiyalar, jumladan, sun'iy intellekt va shifrlash tizimlari samarali vositalar hisoblanadi. Shuningdek, xalqaro hamkorlik va transmilliy kiberjinoatchilikka qarshi kurashish uchun davlatlararo ma'lumot almashinuvi muhim o'rin tutadi.

Bundan tashqari, kiberxavfsizlik bo'yicha aholining xabardorligini oshirish, texnologik savodxonlikni kuchaytirish zarur. Xulosa qilib aytganda, kiberxavfsizlikni ta'minlash uchun qonunchilik, texnologiya va xalqaro hamkorlikni rivojlantirish kerak.

Kiberjinoatchilikning tobora rivojlanishi va uning global miqyosda ta'siri ortib borayotganligi raqamli xavfsizlikni ta'minlashni dolzarb masalalarga aylantirdi. Tadqiqot davomida kiberjinoatchilikning asosiy turlari, uning tarqalish omillari va kiberqonunlarning samaradorligi tahlil qilindi. Shuningdek, kibernetika tamoyillari va zamonaviy texnologiyalarning kiberxavfsizlikka ta'siri o'rganildi.

O'zbekistonda kiberxavfsizlikni ta'minlash uchun huquqiy tizim mavjud bo'lsa-da, mavjud qonunlarni yanada takomillashtirish va zamonaviy texnologiyalarni joriy etish zarur. Xalqaro hamkorlik va ma'lumot almashinuvi kiberjinoatchilikka qarshi kurashishda muhim o'rin tutadi. Shuningdek, fuqarolar va tashkilotlarning kiberxavfsizlik bo'yicha xabardorligini oshirish, texnologik savodxonlikni kuchaytirish muhim ahamiyatga ega.

Shu sababli, kiberjinoatchilikka qarshi samarali kurashish uchun kiberqonunlar, texnologiyalar va xalqaro hamkorlikni rivojlantirish kerak. Kelajakda bu sohalarda amalga oshiriladigan yangiliklar kiberxavfsizlikni mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Musurmanova, Yayra, and Jasmina Toshpo'lotova. "Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida iqtisodiy jarayonlar va moliyaviy munosabatlarning transformatsiyasi." (2024): 38-41.
2. Uktamov, M. "Modeling the professional training development of future teachers through computer training." *Science and innovation* 2.B9 (2023): 139-141.
3. Октамов, Мададжон, Жасмина Тошполотова, and Яйра Мусурманова. "Aniq fanlarni o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llagan holda dars jarayonlarini tashkil etish." *Новый Узбекистан: наука, образование и инновации* 1.1 (2024): 432-434.
4. Madadjon, O'Ktamov. "PEDAGOGIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARI TALABALARINING INFORMATIKADAN AXBOROT-TEXNOLOGIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH

METODIKASI." Academic research in educational sciences 4.CSPU Conference 1 (2023): 275-281.

5. O'G'li, Madadjon O'Ktam. "Kuzatuv quduqlarida yer osti suvlarini gidrorejim parametrlarini masofaviy nazorat qilishning avtomatlashgan tizimlari." Science and Education 2.12 (2021): 202-211.

6. Usmon o'g'li, Musirmanov Shohboz. "IJTIMOIY TARMOQLAR ORQALI TURISTIK JOYLARNI REKLAMA QILISH VA MIJOZLAR BILAN SAMARALI ALOQA O'RNATISH." Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting 4.10 (2024): 369-374.

7. Xabibullayevich, Abdullayev Safibullo, et al. "TECHNOLOGY OF ORGANIZATION OF ENVIRONMENT FOR THE DEVELOPMENT OF ERGONOMIC CULTURE." Harvard Educational and Scientific Review 1.1 (2021).

8. Beknazarova, Saida, et al. "METHOD OF FILTERING DIGITAL IMAGES BY PULSE CHARACTERISTIC IN THE SPECTRAL REGION." Актуальные вопросы развития инновационно-информационных технологий на транспорте 2021 (2021): 66-69.

9. Musirmanov, Shohboz. "TURIZM SOHASIDA KADRLAR TAYYORLASHDA AMALIYOT VA NAZARIYANING PEDAGOGIK UYG'UNLIGI." Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences. 4.11.